

РАЗВИТИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УЗБЕКИСТАНА ДЛЯ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ

Хомиджонов Диёрбек Номонжон угли,

*магистр 2-го курса кафедры «Инженерия железных дорог» (Ташкентский
государственный университет транспорта)*

Аннотация. Задачи реконструкции обеспечить безопасность и комфортабельность езды пассажиров при высоких скоростях движения, а также увеличить возможную провозную способность линии, так как при скоростном движении существенно увеличивается съём грузовых поездов пассажирскими и возрастает необходимая пропускная способность железной дороги.

Ключевые слова: скоростного и высокоскоростного пассажирского движения, Ташкент – Самарканд, реконструкция

Annotation. The objectives of the reconstruction are to ensure the safety and comfort of passengers at high speeds, as well as to increase the possible carrying capacity of the line, since high-speed traffic significantly increases the removal of freight trains by passenger ones and the required capacity of the railway increases.

Key words: high-speed and high-speed passenger traffic, Tashkent - Samarkand, reconstruction

Узбекские железные дороги большое внимание уделяют развитию пассажирского железнодорожного транспорта, повышению уровня обслуживания пассажиров. Как известно, Республика Узбекистан славится своими древними памятниками архитектуры, которые вызывают большой интерес у туристов всего мира. В связи с этим узбекскими железными дорогами в 2010-2011 гг. был построен двухпутный скоростной электрифицированный участок железнодорожной линии Янгиер - Джизак протяженностью 150 км. В 2011 году организовано скоростное пассажирское

движение (до 250 км/час) по маршруту Ташкент – Самарканд. Кроме того, организовано скоростное движение (до 160 км/час) фирменных поездов повышенной комфортности «Регистан» по маршруту Ташкент – Самарканд, «Шарк» по маршруту Ташкент – Бухара и «Насаф» по маршруту Ташкент – Карши [1-2].

За последние 5-6 лет пассажирооборот в стране вырос более чем в два раза при том, что число перевезенных пассажиров возросло только на 20-25%, что свидетельствует о том, что пассажиры все более и более пользуются железнодорожным транспортом в основном его назначении – средние и дальние поездки. Это также связано с пуском в эксплуатацию железнодорожной линии Ангрен-Пап, связавшей Ферганскую долину с центральной частью страны, и что дало возможность запустить длинные сквозные маршруты – Андижан–Нукус и Андижан–Ургенч. Это позволило жителям Ферганской долины без пересадок посещать Хорезм и Приаралье, а жителям Хорезма и Приаралья – посещать Ферганскую долину.

Таким образом, спрос на железнодорожные перевозки по участку в ближайшие три-пять лет может возрасти скачкообразно, что приведет к еще большей плотности режимов движения.

В ближайшие годы, при условии преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции, а также с учетом перенаправления части поездов с участка Навои-Учкудук-Мискен на участок Навои-Бухара-Мискен ожидается:

- рост плотности пассажирских поездов с 4 до 7 пар в сутки (+3 пары), с запуском 1 пары высокоскоростного поезда в направлении Хивы;
- увеличения потока туристов в город Хиву, за счёт сокращения пути и времени поездки;
- возможное движение транзитных пассажирских поездов (в направлении Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Казахстан – Россия/Европа).

После электрификации железнодорожной линии Бухара-Мискен-Ургенч-Хива, участок железнодорожной линии Бухара-Мискен получает статус

скоростного/высокоскоростного, и в соответствии с действующими регламентами железной дороги, грузовые движения по таким участкам не допускается. В связи с чем, осуществляющие в настоящий момент грузовое движение по данному участку считается, движением по временной схеме. То есть все проходящие на данный момент по участку Навоий-Бухара-Мискен грузовые поезда после реализации проекта будут проходить по участку Навоий-Учкудук-Мискен, а все пассажирские поезда, проходящие по участку Навоий-Учкудук-Мискен, наоборот - будут проходить по участку Навоий-Бухара-Мискен соответственно.

В 1991-2021 годах узбекские железные дороги реконструкции для скоростного движения пассажирских поездов составить общей протяженностью 2500 километров.

К 2021 году предусмотрена электрификация, реконструкция и модернизация постоянных устройств, сооружений и объектов инфраструктуры участка существующей железнодорожной линии Пап-Коканд-Андижан протяженностью 186 км, позволяющее организовать скоростное движение пассажирских поездов на линии протяженностью 423 км, между Ташкентом и самым крупным, густонаселенным регионом страны Ферганской долиной, с населением более 10 миллионов человек, по маршруту Ташкент-Пап-Коканд-Андижан.

Электрификация железной дороги позволит в первую очередь сократить время в пути, увеличить пропускную способность дороги, снизить затраты на тягу и ТО подвижного состава.

По завершению проекта электрификации ж/д участка Бухара-Ургенч-Хива ожидается запуск скоростного и высокоскоростного пассажирского движения до Ургенча и Хивы. Кроме того, в случае реализации проекта строительства новой железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан ожидается рост спроса на транзитные грузовые перевозки. С учетом реализации мер, описанных в проекте, Стратегии развития транспортной

отрасли, также ожидается запуск межрегионального и пригородного пассажирского сообщения - межрегиональных скоростных электропоездов.

Задачи реконструкции обеспечить безопасность и комфортабельность езды пассажиров при высоких скоростях движения, а также увеличить возможную провозную способность линии, так как при скоростном движении существенно увеличивается съём грузовых поездов пассажирскими и возрастает необходимая пропускная способность железной дороги. В последние годы для реализации скоростного движения пассажирских поездов используют вагоны с наклоном кузова, что позволяет уменьшить объемы реконструкции трассы, вызванной необходимостью увеличения радиусов кривых в плане с целью обеспечения комфортабельной езды пассажиров. Нормативная база по плану трассы при эксплуатации такого подвижного состава разработана недостаточно. При обосновании параметров реконструируемых линий для скоростного движения используют исходные данные, охватывающие период эксплуатации в 15-20 лет, что предопределяет её недостоверность. Поэтому принятие проектного решения относится к классу недетерминированных задач в условиях неопределенности исходной информации. Факторы неопределенности, структура критерия принятия решения такого рода задач исследованы не в полной мере.

ЛИТЕРАТУРА

1. Umarov Xasan, Botirov Otanur THE ROLE OF CONSTRUCTION OF THE ANGREN-PAP RAILWAY LINE IN THE PLANS OF INTERNATIONAL TRANSPORT AND ECONOMIC RELATIONS // Universum: техническиенауки. 2021. №6-5 (87). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-role-of-construction-of-the-angren-pap-railway-line-in-the-plans-of-international-transport-and-economic-relations> (дата обращения: 05.11.2022);
2. Kh U. Mathematical model for forecasting freight flows between Ferghana valley and other regions of Uzbekistan //Philosophical Readings XIII. – 2021. – Т. 4. – С. 1318-1328.